

LETRAMENTO MATEMÁTICO:

a experiência de quatro professoras da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental

Amanda Stefany Pereira Delabela
Centro Pedagógico Verde Vida (CPVV)
amanda-stefany@hotmail.com

Ana Luiza Oliveira e Senra
Centro Pedagógico Verde Vida (CPVV)
aninha-senra@hotmail.com

Carla Mariana Rocha Brittes da Silva
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
carlamarianapsicopedagoga@gmail.com

Julia Marina da Rocha Brittes
Centro Pedagógico Verde Vida (CPVV)
brittesjulia03@gmail.com

Romilda Lopes Suzuki
Escola Municipal de Educação Infantil Palmeiras (EMEI Palmeiras)
romilda.suzuki@edu.pbh.gov.br

Resumo: Este relato de experiência foi produzido em meio às discussões que traçamos durante os encontros do Grupo de Estudos Letramento Matemático (G3LM4T) o qual se reúne quinzenalmente, em torno de 1h30, desde fevereiro/2023, para discutirmos sobre o letramento matemático na infância. Para este texto objetivamos compartilhar experiências de sala que envolvem o letramento matemático no período correspondente ao 1º semestre de 2025 por meio das vozes de quatro professoras atuantes na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Além da perspectiva do letramento matemático, percebemos que algo em comum foi a presença de processos relacionados à leitura, escrita, oralidade e interpretação em experiências que estão relacionadas à linguagem matemática, onde, também, a resolução de problemas se faz presente como um fio condutor das práticas.

Palavras-chave: Infância; Linguagem matemática; Resolução de problemas.

1 Contextualização

Somos integrantes do Grupo de Estudos Letramento Matemático (G3LM4T) e vimos estudando sobre como se dá o letramento matemático na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental por meio de encontros quinzenais, com duração em torno de 1h30, desde fevereiro de 2023. Com isto, percebemos como o letramento, de forma

geral, perpassa por nossas práticas; em se tratando da linguagem matemática, não é diferente, para que consigamos alcançar nossos objetivos com as crianças e o aprendizado faça sentido para elas, ela deve estar alicerçada na perspectiva do letramento.

A partir dessa reflexão é que teceremos nosso relato, tendo como objetivo compartilhar experiências de sala que envolvem o letramento matemático no período correspondente ao 1º semestre de 2025. Ao discutirmos sobre a sua produção, percebemos que os aspectos em comuns que aqui discutiremos estão relacionados à resolução de problemas já que temos como costume fazer diferentes problematizações em nosso dia a dia com as crianças, indo desde questionamentos orais até os que suscitam diferentes formas de registro, como o pictórico, esquemas, produção de textos e o algoritmo. É sobre esta perspectiva que apresentaremos nosso referencial teórico.

2 Resolução de problemas no contexto da sala

Concordamos com Grando (2020, p. 25) ao dizer que as crianças fazem matemática quando estão jogando, brincando, utilizando diferentes estratégias para resolver situações desafiadoras; assim, defendemos uma matemática vivenciada não só na Educação Infantil, mas, também, nos anos iniciais do Ensino Fundamental:

[...] É importante que as práticas vivenciadas na Educação Infantil (contação de histórias, brincadeiras e jogos, atividades corporais, resolução de problemas em grupo, registros pictóricos – desenhos etc.) pudessem ter continuidade durante toda a escolarização da criança, com certeza elas gostariam muito mais da escola e da matemática.

Compreendemos que as crianças estão em processo de produção, ou seja, “fazendo matemática”, quando estão resolvendo problemas, jogando e brincando, lendo e escrevendo em matemática (registro, comunicação de ideias), utilizando diferentes recursos para compreender ou formular um determinado conceito, ou mesmo quando estão articulando o conhecimento matemático com as outras linguagens e experiências. [...]

Assim, a resolução de problemas é uma das práticas que acreditamos serem potencializadoras da aprendizagem matemática já que naturalmente resolvemos problemas em nosso cotidiano e, com as crianças, não é diferente. Desta forma, compreendemos que o problema para a criança é uma situação que necessita de uma investigação não sendo resolvido pela mera aplicação de um algoritmo:

Resolvemos problemas o tempo todo no nosso dia a dia, da mesma maneira que procuramos meios para resolvê-los; assim, a resolução de problemas deve ser proposta ao estudante, para que ele explore e investigue caminhos diferentes e adequados para chegar ao fim desejado.

Para resolver um problema, não basta aplicar um procedimento adequado: é necessário entender que dar uma resposta correta não é garantia de que tenha se apropriado do conhecimento envolvido. (LONGO; CONTI, 2017, p. 24-25)

Então, mais importante do que a resposta dada, é o caminho percorrido pela criança para chegar a ela, ou seja, o raciocínio construído. É nesta perspectiva que apresentaremos no próximo tópico algumas práticas que desenvolvemos em nossas salas.

3 Algumas práticas desenvolvidas em nossas salas

Apresentaremos algumas práticas que desenvolvemos em nossas salas durante o período do 1º semestre de 2025 em que o trabalho com a linguagem matemática, na perspectiva do letramento matemático, estará em evidência.

3.1 O relato de Amanda: a aula de marcenaria como potencializadora da leitura e escrita em Matemática

Neste relato apresentarei uma experiência desenvolvida com duas turmas do Ensino Fundamental, 2º e 3º anos, a partir das aulas de marcenaria, tendo como objetivo demonstrar como práticas contextualizadas podem potencializar o desenvolvimento da leitura e da escrita nas aulas de Matemática de forma integrada, significativa e prazerosa.

Nossas turmas iniciaram as aulas de marcenaria com o propósito de construir instrumentos musicais (reco-reco) para utilização em eventos comemorativos, por meio de materiais de reaproveitamento, como cabos de vassoura. Esta prática envolveu conhecer ferramentas, aprender a utilizá-las com segurança, planejar as medidas e registrar as descobertas. Com isso, foram criadas várias possibilidades para a produção e construção do conhecimento, percebendo que a marcenaria se tornou uma oportunidade para as crianças experimentarem a matemática e a escrita de forma viva e contextualizada.

As atividades foram planejadas para que as crianças desenvolvessem o raciocínio lógico-matemático, leitura e escrita em uma sequência articulada:

- 1- As crianças cortaram os cabos de vassoura em pedaços de 25 cm, construindo uma tabela de equivalências para descobrir quantos instrumentos poderiam ser feitos com

diferentes comprimentos. Essa atividade envolveu noções de adição, subtração e unidades de medidas. A figura 1 mostra uma criança cerrando um cabo de vassoura após a medição, bem como a atividade de registro realizada por uma delas.

Figura 1: Criança cerrando o cabo de vassoura após sua medição e o registro proporcionado por esta experiência

Fonte: Acervo das autoras

2- Após realizar os cortes dos cabos de vassoura, resolveram alguns problemas orais e escritos, tais como: “Se um cabo de vassoura mede 115 cm, quantos instrumentos produzirei com ele? Sobrará quantos centímetros? Seria necessário quantos centímetros a mais para a confecção de mais um instrumento?”; percebi que estas situações favoreceram o desenvolvimento de estratégias de cálculo mental e a utilização de outras para o registro.

3- A sequência de atividades também contemplou a escrita de textos explicativos (registro de procedimentos para a confecção do instrumento e lista de instrumentos de medição seguida da ilustração) e um texto autoral: “O que você quer ser quando crescer?”, em que fui surpreendida quando uma das crianças relatou o seu desejo em ser marceneiro, descrevendo como que referidas aulas despertaram seu interesse. Essa etapa mobilizou a criatividade, a organização de ideias e a expressão de desejos, fortalecendo o vínculo entre a atividade prática e a formação de identidade; alguns dos registros envolvidos nesta etapa podem ser visto na figura 2.

Figura 2: Na imagem a esquerda a lista de instrumentos de medição e a direita um pequeno texto produzido por uma das crianças relatando profissões que gostaria de exercer

Fonte: Acervo das autoras

Assim, a aula de marcenaria mostrou-se um caminho potente para trabalhar leitura e escrita em matemática de forma articulada e contextualizada, favorecendo aprendizagens mais duradouras e significativas. Ao experimentar situações reais, as crianças perceberam a funcionalidade da matemática e da linguagem oral/escrita em seu cotidiano, reafirmando a importância de práticas pedagógicas criativas, desafiadoras e conectadas à realidade.

3.2 O relato de Ana Luíza: Batalha de números - uma experiência lúdica com a Matemática

Sou Ana Luíza, professora de uma turma da Educação Infantil composta por crianças de 5/6 anos que demonstra grande interesse por jogos e, por isso, a proposta do jogo Batalha foi recebida com muito entusiasmo.

No primeiro momento, promovemos uma exploração livre do baralho, pois muitas crianças ainda não o conheciam. Em seguida, iniciamos a apresentação das regras, o que envolveu leitura, interpretação e muita conversa. O jogo é realizado em dupla em que deve-se dividir as cartas entre os jogadores; após esta organização, o jogo inicia com os participantes, ao mesmo tempo, tirando uma carta de cima do seu monte e comparando os valores, quem tirar o maior número, leva as cartas prosseguindo desta maneira até finalizar o monte. Referido jogo proporciona diversas descobertas: identificar qual carta tem o número maior ou menor e, ao final das rodadas, realizar a quantificação das cartas.

As primeiras jogadas aconteceram de forma coletiva, com toda a turma acompanhando duas crianças por vez, até que todos compreendessem bem as regras. Algumas crianças demonstraram mais facilidade por já conhecerem a ordem numérica, enquanto outras ainda estavam em processo de reconhecimento dos numerais.

Quando percebi que a turma já compreendia melhor a dinâmica do jogo, organizamos as crianças em duplas e definimos a ordem das jogadas, com foco na comparação entre o maior e o menor número. Para evitar a ideia de ganhar ou perder, combinamos que a criança que tirasse o maior número da rodada guardaria as cartas até o fim. Esse formato deixou todos ainda mais empolgados e envolvidos com a atividade.

Com as regras bem consolidadas, partimos para uma nova etapa: a produção de registros. Criei três situações-problema a partir de fotos de situações vivenciadas no próprio jogo e propus que as crianças resolvessem no caderno. Embora muitas soubessem jogar com desenvoltura, algumas encontraram dificuldades na resolução das situações propostas, o que foi importante para observar os diferentes níveis de compreensão presentes na turma. Uma dessas situações, bem como a resolução feita por uma das crianças, pode ser visualizada na figura 3.

Figura 3: Situação-problema proposta para as crianças a partir do jogo

Fonte: Acervo das autoras

A experiência mostrou como a linguagem matemática, quando trabalhada de forma lúdica e contextualizada, desperta o interesse das crianças, tornando o aprendizado mais significativo. Acredito que, por meio dos jogos e da resolução de situações práticas relacionadas a eles, as crianças aprendem a interpretar, desenvolvendo autonomia e confiança para enfrentar desafios.

3.3 O relato da Júlia: a Vivência do jogo UNO com a turma do 1º ano do Ensino Fundamental

Tudo começou com uma roda de conversa. Convidei as crianças a compartilharem o que sabiam sobre o jogo UNO. Algumas já o conheciam e animaram-se ao lembrar das experiências que já haviam tido. Para as que nunca jogaram, essa era uma oportunidade de explorar algo novo. Meu objetivo era guiar o grupo de maneira gradual, respeitando o tempo e o entendimento de cada uma.

Nosso primeiro passo foi simples, interpretamos e já fomos jogando a partir das regras que a maior parte das crianças já conheciam e, os que não sabiam, foram entendendo na prática e se adequando, com o meu auxílio. Ainda em roda expliquei que a brincadeira começaria de forma mais livre, sem muitas regras, apenas com o movimento instintivo de cada criança. As crianças foram se sentindo convidadas a experimentar e o entusiasmo era contagiante: as que já sabiam, ajudavam os colegas com alegria e criatividade, explorando as cartas sem se preocupar com o tempo ou em ganhar a brincadeira. Fizemos isso várias vezes ao longo de alguns dias, permitindo que se familiarizassem com a dinâmica do jogo.

Após esses momentos de exploração inicial do jogo, senti que era hora de avançar: voltamos para a sala e realizamos outra roda de conversa, dessa vez, discutindo de forma mais reflexiva as regras. Perguntei às crianças o que elas achavam que fazia parte do jogo, e juntas começamos a construir nosso entendimento coletivo. Utilizei um material de referência com as regras tradicionais, mas optei por não mostrar diretamente para não limitar a criatividade delas. Em vez disso, fomos criando nosso próprio quadro de regras, com as regras que surgiam. Também desenhamos as cartas no quadro para tornar o processo mais visual e significativo.

No dia seguinte, jogamos novamente, porém com as regras que havíamos estabelecido, a partir das regras originais e de nosso conhecimento. A diferença era notável: as crianças demonstravam mais atenção e empenho em seguir o que haviam ajudado a construir. Foi um momento especial, onde as jogadas ganharam novos contornos e todas estavam engajadas em cumprir as regras. A alegria era ainda maior porque o jogo agora era mais do que diversão, era também uma conquista coletiva.

Fizemos, então, um lindo registro coletivo em nosso diário de bordo coletivo (denominado de “Livro do Verde e da Vida” onde registramos acontecimentos importantes da turma). Ainda não finalizamos o processo, mas o jogo, em tão pouco tempo se tornou uma vivência rica e significativa, um verdadeiro marco na turma. Por meio dele trabalhamos cooperação, criatividade, raciocínio lógico matemático, percebendo que está acontecendo na perspectiva do letramento matemático; e acima de tudo, fortalecemos laços. Foi uma vivência que, com certeza, ficará na memória.

3.4 O relato da Romilda: dança das cadeiras numeradas - experiência divertida com a linguagem matemática

Sou Romilda Suzuki, neuropsicopedagoga, pedagoga e professora da turma de crianças de 4/5 anos da Educação Infantil as quais vêm apresentando certa dificuldade de percepção associativa e diferenciação entre números e letras; assim, escolhi tornar mais divertido este processo e, considerando a perspectiva do letramento matemático, fiz uma adaptação na brincadeira de dança das cadeiras para isto.

No primeiro dia coleí os números debaixo das cadeiras, organizadas em círculo. Fiz os combinados com as crianças sobre como seria a brincadeira: ao som da música correríamos em torno delas e, ao pará-la, deveríamos assentar, como pode ser visto na Figura 4. Quem ficasse sem lugar, escolheria um colega assentado que deveria mostrar o número escondido. Nesta etapa o objetivo seria apenas olhar o número e identificá-lo; caso necessário, o grupo poderia ajudar.

Figura 4: Crianças correndo em volta das cadeiras e assentando quando a música parou

Fonte: Acervo das autoras

Já no segundo dia, colocamos os números escritos em um pedaço de papel, dentro de um pote. Correríamos em torno das cadeiras. Ao parar o som, a criança que ficasse sem assento, deveria pegar um papel, abrir, olhar o registro do número, ir até as folhas

disponíveis no chão onde os números estavam registrados e encontrar o correspondente ao seu, colocando-a na árvore que havíamos desenhado, como pode ser visto na figura 5. Neste momento, o objetivo seria reconhecer o número e relacionar com a quantidade. Como segunda etapa deste momento, cada criança após parar a música, deveria ir ao pote, pegar um número e, em seguida, pegar peças de ligue-ligue (jogo de encaixe) na quantidade correspondente ao número sorteado.

Figura 5: Criança fixando o número correspondente ao seu na árvore

Fonte: Acervo das autoras

Por fim, no terceiro dia, a brincadeira deveria culminar no reconhecimento do número e o registro de sua respectiva quantidade com pincel no quadro branco. Ao final da brincadeira, fizemos uma roda de conversas problematizando-a, em que cada criança teve a liberdade de expressar o que gostou ou não durante a sua realização; na figura 6 podemos visualizar este momento.

Figura 6: Crianças em roda conversando sobre o desenvolvimento da brincadeira

Fonte: Acervo das autoras

Percebemos que as adaptações realizadas na brincadeira proporcionaram o desenvolvimento das crianças quanto ao reconhecimento dos números e suas respectivas quantidades: para algumas, o recurso de escolha das peças de ligue-ligue auxiliou na apropriação do conhecimento matemático bem como da quantificação dentro da sequência dos números de 1 a 10, sendo que outros também despertaram o interesse em avançar, reconhecendo também a sequência de 1 a 15.

4 Considerações finais

Ao retomarmos o nosso objetivo com a escrita deste texto, compartilhar experiências de sala que envolvem o letramento matemático, percebemos que conseguimos alcançá-lo já que trouxemos narrativas de experiências de sala de quatro professoras em que destacamos como o conhecimento matemático foi sendo construído pelas crianças de forma a estar alicerçado na perspectiva do letramento matemático.

Além da perspectiva do letramento matemático, percebemos que algo em comum foi a presença de processos relacionados à leitura, escrita, oralidade e interpretação em experiências que estão relacionadas à linguagem matemática, deixando evidente a possibilidade de o professor explorar diferentes habilidades por meio de uma mesma proposta onde, também, a resolução de problemas se faz presente como um fio condutor das práticas.

Por fim, percebemos que um trabalho alicerçado no letramento matemático favorece o processo de construção de conhecimento, já que a criança está envolvida em algo que faz sentido para ela, inexistindo problemas forjados e repetição de exercícios que só prevalecem a memorização, mas, trazendo algo real e que a motiva a aprender.

5 Referências

GRANDO, Regina Célia. Aprendizagem matemática na educação infantil. IN: RODRIGUES, Márcio Urel; ANDRADE, Paulo Marcos Ferreira (Org.). **Jogos e brincadeiras matemáticas na educação infantil na perspectiva dos objetivos de aprendizagem da BNCC**. Barra do Bugres: UNEMAT, 2020.

LONGO, Conceição Aparecida Cruz; CONTI, Keli Cristina. Resolver problemas e pensar a matemática. IN: _____ (orgs). **Resolver problemas e pensar matemática**. Campinas: SP. Mercado das Letras (Série Educação Matemática), 2017.